

LINTER MASHINASI KOLOSNIGINI TAYYORLASHDA VIBROAKUSTIK SIGNAL BO‘YICHA DETAL YUZASINING SIFATINI NAZORAT QILISH MASALALARI

Mamurov Eldor Tursunovich, dotsent
Farg‘ona davlat texnika universiteti
Sarimsakov Olimjon Sharipjanovich t.f.d., professor
Namangan davlat texnika universiteti

Linter mashinasi kolosnigini minimal tannarxda, talab etilgan unumdorlikda va belgilangan sifatda tayyorlashni ta‘minlaydigan kesish jarayoni samarador deb hisoblanadi. Maqbul kesish jarayonini tanlash mahsulot sifati, unumdorlik va tayyorlash tannarxi kabi ko‘rsatkichlari bo‘yicha variantlarni solishtirish natijasidir. Sifatli tayyorlangan kolosnik qattqlik, mustahkamlik, issiqlik o‘tkazuvchanlik, aniqlik, g‘adir-budurlik, eyilishga chidamlilik va boshqa ko‘rsatkichlar bilan xarakterlanadi.

Kesish jarayonlarini diagnostika qilish sohasidagi tadqiqot faoliyatining darajasi shuni ko‘rsatadiki, diagnostika tizimlarini ishlab chiquvchilarning asosiy faoliyati kesish jarayonining istalgan vaqtida kesuvchi asboblarning eyilishi yoki eyilishining intensivligini nazorat qilishga qaratilgan. Ekspress sinovlarning natijalari shuni ko‘rsatdiki, akustik emissiyaning ko‘plab parametrlari vaqt va kesish yo‘li bo‘yicha eyilishining intensivligi bilan bog‘liqdir va har bir asbob va ishlov berilgan material juftligi uchun alohida bo‘ladi.

Akustik emissiya signalining quvvati, eyilish intensivligini o‘lchash bo‘yicha eksperimental ma‘lumotlar bilan eng yaxshi bog‘liqlikni beradigan akustik emissiya universal parametr degan xulosaga kelingan. Axborot diagnostik belgilar sifatida emissiya jarayonlari odatda to‘lqin nurlanishiga bog‘liq amplituda, chastota va boshqa energiya parametrlaridan foydalaniladi.

Vibroakustik signallari va akustik emissiya signallarini o‘lchash uchun sezgir elementi sifatida pyezodatchiklar ishlatiladigan qurilmalar keng qo‘llaniladi. Nazorat qurilmasi alohida funksional elementlardan yig‘ilishi mumkin, ammo ishlov berish diagnostikasida bir qator tadqiqot va ishlab chiqarish muammolarini hal qilish uchun vibroakustik signallarni qabul qilish, qayta ishlash va yozish uchun barcha asosiy qismlarni o‘z ichiga olgan standart uskunalar to‘plamidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Talab etilgan g‘adir-budurlikni ta‘minlash nuqtayi nazaridan kesish jarayoni haqidagi olinayotgan ma‘lumotlardan kesish jarayonni boshqarish uchun maqbul ma‘lumotni olishga asoslangan. G‘adir-budurlikni R_a ko‘rsatkichini kesish jarayonida paydo bo‘lgan tebranishlarning amplitudasi yoki chastotasiga aylantirish, kesish jarayonini boshqarish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan bilvosita belgini topishga imkon beradi.

Detallarga ishlov berish texnologik jarayonini sozlashda, g‘adir-budurlikni belgilangan ko‘rsatkichlarini ta‘minlovchi kesish maromlarini tayinlashda, R_a va kesish maromlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rnatadigan matematik modellardan foydalaniladi. Lekin texnologik tizimning ishlash vaqtida g‘adir-budurlik, ishlov berishning o‘lcham aniqligini buzilish sabablari kabi ortishi mumkin. Bunga asosiy sabab asbob kesuvchi qirralarining eyilishi va parchalanishi deb hisoblanadi.

Kesuvchi asbobni o‘tmaslanishi ishlov berilayotgan detalning g‘adir-budurligiga ta‘sir ko‘rsatuvchi kesishning dinamik jarayonlarini o‘zgartiradi. Detalga ishlov berish jarayonida g‘adir-budurlikni ruxsat etilgan chegaralaridan ortib ketishini, texnologik tizim holatini tashxislash va diagnostika natijalari asosida kesish jarayonini boshqarish yo‘li bilan oldini olish mumkin. Kesish muhitidan olinayotgan, ishlov berilayotgan yuza holatini

xarakterlovchi signallar bo'yicha kesish maromlarini avtomatik ravishda o'zgartirish, texnologik tizimni qayta sozlash yoki eyilgan kesuvchi asbobni almashtirish mumkin.

Kesish jarayonida "kesuvchi asbob-detal" elastik tizimida paydo bo'ladigan tebranishlarni tahlil qilish asosida kesuvchi asbobning eyilishini baholash usullari vibroakustik va akustiklarga bo'linadi. Ushbu usullarning asosiy afzalliklari shundaki, datchiklarni dastgohlarga o'rnatish soddaligi, signallarning keng ma'lumotligi va ularni qayta ishlash qurilmalarining asosiy elementlarini bir biriga yaxshi bog'lanishidir.

Keng chastota diapazonida dastgohning elastik tizimi elementlarining tebranish darajasini tahlil qilishga asoslangan vibroakustik usul, signalning etarlicha katta ma'lumotdorligi bilan xarakterlanadi. Bunda past chastotali (20 kGs gacha) va yuqori chastotali diapazonlar ajratib olinadi.

Kesishning amplituda-chastotali xarakteristikasi usuli tebranish spektrni ajratib ko'rsatish, vaqt bo'yicha signalni diskretlash, o'tkir keskich bilan birinchi o'tishdan keyin va keyingi o'tishlar davomida olingan diskret signallarning amplituda qiymatlari orasidagi integral baholashlarga asoslangan funksional aloqani o'rnatishdan iborat. O'zgaruvchan kesish xarakteristikasi usuli, kesuvchi asbobning eyilishi sari texnologik tizimning holatini o'lchash va baholash bilan bog'liq. Ikkala usul ham asbobning holatini diagnostika qilish uchun mustaqil ahamiyatga ega.

Mavjud tadqiqotlarda, ishlov beriladigan sirt g'adir-budurligini parametri bo'yicha zamonaviy materiallarni kesish jarayonini boshqarish tizimini yaratish uchun ma'lumot etarli emas. Ushbu maqsadga erishish uchun birinchidan kesish jarayonining boshqaruvchi omillari, vibroakustik signallarning parametrlari va ishlov berilgan sirtlarning g'adir-budurlik parametrlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rnatish bo'yicha eksperimental ishlarning metodikasini takomillashtirish, ikkinchidan zamonaviy materiallardan tayyorlanayotgan texnologik mashina detallarini kesish jarayonini boshqarish omillarining sirt g'adir-budurligi parametrlariga ta'sirini chuqur o'rganish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Талипов Н., Атакузиев Т.А. Получение композиционных материалов на основе модифицированного фосфогипсового вяжущего. // Композиционные материалы. – 2001. - № 3. С. 104-106.

3. Ферронская А.В., Коровяков В.В., Бурьянов А.Ф. Производство и применение гипсовых материалов и изделий. Терминологический словарь. – М.: Изд-во ДВО РАН, 2006. - 272 с.